

ПАТОГЕННАЯ ФЛОРА, ВЫДЕЛЕННАЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ РИНОСИНУСИТАХ И ИХ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ

Сирлибоева М.М.

студент 249-группы лечебного факультета СамГМИ

Алхамов Дж.Дж.

студент 249-группы лечебного факультета СамГМИ

Жалилова Ш.Т.

студент 249-группы лечебного факультета СамГМИ

Научный руководитель:

Шайкулов Х.Ш.

старший преподаватель кафедры Микробиологии, вирусологии и иммунологии, СамГМИ

В настоящее время гнойные риносинуситы привлекают внимание не только клиницистов, но и микробиологов, ибо до сих пор недостаточно изучена вопросы микробного биоценоза при этих заболеваниях. Околоносовые пазухи имеют тесную связь с полостью рта, где обитают свыше 200 видов нормальной, условнопатогенной и патогенной микрофлоры аэробного и анаэробного происхождения.

Многие микроорганизмы (стафилококки, стрептококки, пневмококки, эшерихии и другие грамотрицательные бактерии) выделенные при гнойно-воспалительных заболеваниях ЛОР органов, в результате широкого применения антибиотиков оказывают высокую устойчивость к различным антибиотикам.

Поэтому большой интерес представляет для нас изучение чувствительности к антибиотикам, штаммов микробов, выделенных при хронических воспалениях околоносовых пазух.

С этой целью в ЛОР отделении СамМИ клиники №1 у 20 больных с различными формами гнойных риносинуситов брали материал (в основном гной во время операции).

Из материала больного готовили мазки, красили по Грамму, по Романовскому Гимзу и одной метилиновой синькой. От каждого больного готовили по 2-3 мазка, один красили по Гимза-Романовскому, другой метилиновой синькой, третьей по Грамму. Всего готовили 60 мазков, где чаще

были обнаружены в лейкоцитах и вне лейкоцитах стафилакокки, стрептококки, редко в их комбинациях, пневмококки, грамотрицательные палочки.

Производили посев материала на сахарно-кровяной агар для выделения гнойродных коков, на среду Эндо для выделения эшерихий и других грамотрицательных бактерий, на среду Сабуро для выделения грибов

Всего были изучены около 100 штаммов микроорганизмов. Выделенные из гноя стафилакокки, стрептококки и кишечные палочки давали гемолиз на кровяном агаре, что доказывали их патогенность.

Чувствительность к антибиотикам выделенных штаммов определяли методом бумажных дисков в чашках Петри с 5% кровяным агаром.

Анализ данных о чувствительности к антибиотикам, выделенных культур у больных показывают, что эти культуры микроорганизмов обладают неодинаковой чувствительностью к антибиотикам.

Стрептококк и пневмококк были чувствительны ко многим антибиотикам (стрептомицину в 80 % случаев, эритромицину в 45 % случаев, гентамицину в 73 % случаев). Стафилакокки и гемолитические кишечные палочки были слабо чувствительны или не чувствительны ко многим антибиотикам (пенициллину 100%, канамицин 70-80% случаев, эритромицину 40- 60 5 случаев).

Выводы.

1) При хронических гнойных синуситах чаще из аэробных микроорганизмов выделяются стафилакокки, стрептококки, пневмококки и гемолитические эшерихии, в редких случаях грибы кандиды.

2) Выделенные культуры обладают неодинаковой чувствительностью к антибиотикам.